

Home

My Network

Jobs

Messaging

Notifications

Me

For Business

[Ignite your career with Premium](#)

[Edit article](#)

[View stats](#)

[View post](#)

Youth Based Solutions - den nye elev i klassen i kampen mod madspild?

Bent Egberg Mikkelsen

Professor, PhD, Urban Food Systems Transformation

Article saved. [View saved items](#)

January 8, 2024

2023 blev et vildt år i nogle af Københavns Universitets forskellige projekter omkring madspild og klimageneration. Oplev eller genoplev nogle af de mange indslag i pressen og på de sociale medier som blev resultatet af bl.a. projekterne #ChorizoProject og #SESAM. Vi kalder det #YouthBasedSolutions #YBS – altså vi skal blive bedre til at lytte til de unges stemme når vi udvikler strategier og løsninger i kampen mod madspild. Vi fik DR4 på besøg den 11/9, vi kom i #Aftenshowet den 26/9 og DR Ultra sendte den 28/9. https://www.dr.dk/drtv/episode/ultra-nyt_-breaking-news-fra-vikingetiden_-_smider-du-madpakken-ud_392903

Politisk interesse for skolens indsats mod madspild SESAM skolernes indsats mod madspild i STEM fagene og i #Teknologiforståelse skabte opmærksomhed osse på Slotsholmen og på Christiansborg. Fødevareministeren var f.eks. forbi for at se på de unges smarte madspildsløsninger. <https://www.altinget.dk/verdensmaal/kalender/52028>. Læs også her https://www.linkedin.com/posts/lis-zacho-9730046_%C3%A5rets-sesam-p-%C3%A5-frederiksberg-r-%C3%A5dhus-er-gennemf%C3%B8rt-activity-7113819187600347136-QfBI/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=dk

Matematik Mod Madspild På #Lindevangskolen lykkedes de med at tage kampen op med madspild på deres helt egen måde. Læs mere på <https://video.ku.dk/video/88904617/matematik-og-madspild> og på https://www.linkedin.com/posts/bentegbergmikkelsen_madspild-sesam-activity-7111715815770464257-InBe/?originalSubdomain=dk

Smarte Stregkoder mod madspild i Skolen På #Læringshuset udviklede de læringsforløb der bygger på mentorskaber og digitale teknologier. Læs mere på https://www.linkedin.com/posts/caspermadsen-1971_det-var-fantastisk-at-h%C3%B8re-det-engagement-activity-7113587782467362816-K-Ma/?originalSubdomain=dk og i Magasinet Folkeskolen <https://magasinet-skolen.dk/artikel/skolen/kasserede-madpakker-er-en-stor-klimasynder>

Mentorskaber & Madspild Kampen mod madspild på skolen starter med gode mentorskaber. Læs mere om hvordan Læringshuset fik udbytte af samarbejdet med #GS1Danmark og

KU. https://www.linkedin.com/posts/bentegbergmikkelsen_madspild-l%C3%A6ringshuset-frederiksbergr%C3%A5dhus-activity-7113111220496261120-Cj0d/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=dk

Hvorfor er skolen interessant i en madspildssammenhæng I 2023 gik vi i gang med en stor kortlægning af madspild i skolesammenhæng. Mere end 50 elever, lærere, forældre og elever fik vi igennem vores store interviewrunde på skolerne. Læs mere om hvordan vi bruger disse data <https://chorizoproject.eu/case-4-school-food-waste-and-relation-with-obesity-and-malnutrition/>

Hvad kan skolen gøre i forhold til madspild Undertegnede havde som udpeget ekspert i 2023 fornøjelsen af at deltage i EU's store kortlægning og analyse af madspildsindsatser. Arbejdet blev præsenteret ved den afsluttende konference i EU Parlamentet den 29.

juni. https://www.linkedin.com/posts/bentegbergmikkelsen_ecfwf-activity-7080912115435216896-ZFs9/. Du kan læse mere om de specifikke resultater når det gælder indsatsen mpd madspild på skolen. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4163fad-721f-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en>. Og selve evidensgrundlaget blev sammen med mine gode kollegaer i #ECFWF publiceret i form af en videnskabelig artikel med titlen "How to reduce consumer food waste at household level: A literature review on drivers and levers for behavioural change": Læs den her <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352550923000672>

Comments

 Isabeau Coopmans and 22 others

 Like

Comment

 Share

Bent Egberg Mikkelsen

Professor, PhD, Urban Food Systems Transformation, Founder of FoodData4Good & Young Minds Lab

Add a comment...

More from Bent Egberg Mikkelsen

 Article saved. [View saved items](#)

et.
t.
on

Unge science og IT talenter vil have handling på den internationale kampdag mo...

Bent Egberg Mikkelsen on Li...

About

Professional Community Policies

Privacy & Terms ▾

Sales Solutions

Safety Center

Accessibility

Careers

Ad Choices

Mobile

Talent Solutions

Marketing Solutions

Advertising

Small Business

Questions?

Visit our Help Center.

Manage your account and privacy

Go to your Settings.

Recommendation transparency

Learn more about Recommended Content.

Select Language

English (English)

Article saved. [View saved items](#)